

TÍTULO

Factores del trabajo de artesanía de bolicheras en madera que permiten su demanda sostenida.

Docente: José Feliciano Monzón Hoyos. Estudiantes: David Alexander Valle Romero, Yamile Noemi Jimenez Galiano y Lady Luz Valery Lino Corzo. Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión.

RESUMEN

La investigación tuvo como objetivo *comprender los factores del trabajo de artesanía de bolicheras en madera que permiten su demanda sostenida*. El enfoque de investigación fue cualitativo y diseño de investigación de estudio de caso. Se realizó tres entrevistas abiertas presenciales al artesano de bolicheras en madera y entrevistas virtuales a marineros de pesca. Se aplicó la técnica de la observación no participante, para apreciar; las artesanías, el proceso de trabajo y reconocimientos, también se realizó investigación documentaria.

Se concluyó: entre los factores internos importantes; la experiencia del artesano como marinero de pesca y los quince años de experiencia en este rubro de artesanía y entre los factores externos importantes; el ingreso económico alto de los marineros de pesca, el vínculo emocional de la tripulación por las fuertes experiencias vividas en la embarcación y el marketing boca a boca de los marineros de pesca que fueron sus clientes.

Palabras Clave: artesanía, bolicheras de pesca, vínculo emocional, valor simbólico.

TÍTULO

The factors of the Wood craftsmanship of fishing boats that allow its sustained demand.

ABSTRACT

The research aimed to *understand the factors of the wood craftsmanship of fishing boats that allow its sustained demand*. The research approach was qualitative and used case study design. Three open interviews were conducted face-to-face with the artisan of fishing sailors wooden and virtual interviews with fishing crew members. The technique of non-participant observation was also applied to observe the crafts, the work process and recognitions. Documentary research was also conducted.

It is concluded; Among the most important internal factors are the artisan's experience as a fishing sailor, which contributes to the quality of his craftsmanship, to which must be added the fifteen years of experience in this handicraft field and among the external factors we found three important ones; the high economic income of the fishing sailors, the emotional bond of the crew due to the strong experiences lived on the boat and also the word-of-mouth marketing from the fishing sailors who were their customers..

Key words: Handicrafts, Fishing sailors, Emotional bond y Symbolic value.

INTRODUCCIÓN

La artesanía en el Perú es una actividad que promueve el trabajo independiente y constituye en muchos casos el principal, aunque reducido sustento económico para los artesanos. “La artesanía es una actividad dispersa y -comparadas con otras- poco rentables”. (Lauer, 1989, p. 12).

La artesanía, para la mayoría de los artesanos sólo constituye una fuente de ingresos precaria, siendo una actividad de subsistencia, ello se corrobora empíricamente con ver el tipo de vivienda en el que moran los artesanos. Para los artesanos “la preocupación primordial es cubrir satisfacciones de alimentación, salud y educación” (Navarro y López, 2020, p. 11).

“aunque no hay consenso sobre todo lo que se puede valorar, parece que dos de las razones más mencionadas y aceptadas son la utilidad o funcionalidad (cualidades reales) y su carga simbólica o capacidad de transmisión de significados (cualidades supuestas)”. (Zamaconas y Barajas, 2022, pp. 199, 200). En el caso de la artesanía de bolicheras de madera no son funcionales, pero cobra valor para los marineros de pesca por su capacidad de transmitir significados.

“Gran parte de la producción más reciente es el resultado de la imposición del mercado masivo que pide y necesita objetos decorativos sin importarles si tiene o no carga cultural”. (Villegas, 2016, p. 12). Esto puede aplicar a otro tipo de artesanías, en el caso de las bolicheras de madera, para el artesano Evaristo López Landa en adelante Evaristo, para quien compra la artesanía de bolichera representa sus recuerdos en la embarcación. En el Perú a las embarcaciones de pesca que tienen bodega para varias toneladas se les conoce como Bolicheras.

Desde el boom de la pesca de anchovetas en el Perú de los años 60 y 70 proliferaron las bolicheras en sus principales puertos como: Callao, Paita, Chimbote, San Martín, Matarani, Ilo, Salaverry, entre otros y es común verlas en puertos como Chancay, Huacho, Supe y Barranca, por ello están presentes en la memoria colectiva de la población.

Por otro lado, cuando se habla de adquirir una artesanía se piensa en un costo que no sobrepasa los 100 soles. Al hablar de artesanías de bolicheras de madera medianas estamos hablando de un monto de 700 soles y si es un pedido grande y personalizado mucho más. Es decir, tener un recuerdo cómo ello, no es económico. Teniendo en cuenta que el sueldo mínimo mensual en el Perú en el 2023 fue de 1025 soles.

El artesano escogido para la investigación; trabaja la realización de bolicheras de madera y a diferencia de la mayoría de los artesanos, tiene ingresos superiores e inclusive los mantuvo en el tiempo de crisis, por ello nos interesó comprender los factores que hicieron y hacen posible esta situación económica.

El artesano señala que a diferencia de la mayoría de artesanos, este tipo de artesanía le aporta un buen ingreso, ya que el público consumidor, en su mayoría marineros de pesca, capitanes de lancha, etc., tienen una disponibilidad económica para gastar en este arte, además comenta que las bolicheras de madera son las artesanías que le genera más ganancias, un 80% superior a las de sus artesanías en cerámica. (López, 2023b).

Sobre la importancia de la investigación Uwe (2014) ¿hasta qué punto la investigación y sus resultados contribuyen a desarrollar nuevos conocimientos o nuevas soluciones a problemas específicos? (p. 180). Este trabajo fue planteado por un vacío de conocimiento sobre la comprensión de los factores que hacen posible una demanda sostenida de bolicheras de artesanía aún en tiempo de crisis económica y a la vez que su comprensión motive a los artesanos de baja demanda a buscar en sus rubros de artesanía estos factores o buscar otros rubros de artesanía en las que cuenten con estos factores, ya que al tener mayor cantidad de esos factores obtendrán mayores ingresos.

Este estudio de caso sobre la artesanía de bolicheras en madera se justifica porque señala que aparte del dominio de una determinada técnica, existen otros factores que contribuyen a su demanda. También porque los beneficiarios son la comunidad de artesanos y capacitadores quienes podrán orientar mejor a los artesanos y aprendices sobre los factores que posibilitan la demanda, para que incrementen los factores que sean posible en su propio rubro artesanal o migren a otro tipo de artesanía en la que puedan contar con varios de estos factores.

Con la crisis laboral que provocó la Pandemia, el rubro de la artesanía también se vio afectado. Muchos de los artesanos con la ayuda de sus hijos encontraron en las redes sociales un factor positivo para sus ventas, sin embargo, existen también otros factores importantes que se deben considerar.

El objetivo general es *Comprender los factores de la actividad artesanal de bolicheras en madera que permite su demanda sostenida*. Para alcanzarlo se planteó tres objetivos específicos; comprender el curso de vida del artesano y los eventos que lo llevaron a ser un especialista en la artesanía de bolicheras de madera, conocer el proceso de la actividad artesanal de bolicheras de madera, e identificar los factores de la actividad artesanal de bolicheras en madera que permiten su demanda sostenida.

METODOLOGÍA

El enfoque de investigación fue cualitativo, con un diseño de investigación de caso único. Se realizó tres entrevistas abiertas de manera presencial al artesano de bolicheras en madera en su casa-taller, ubicado en el distrito de Caleta de Carquín, de la provincia Huara, Región Lima Provincias, Perú.

Se aplicó la historia de vida como técnica, con la Matriz Ageven renovada por (Cavagnoud, Baillet y Cosio, 2022) para sistematizar la información y la secuencia de eventos en la vida del artesano. También se aplicó la técnica de la observación en su proceso de realización de la Bolichera.

Asimismo, se recurrió a la investigación documentaria sobre las artesanías de bolicheras de madera realizadas al artesano Evaristo Landa, como las registradas en periódicos y videos en espacios virtuales, así como sus premios, diplomas y reconocimientos.

Con el material generado; analizamos, seleccionamos e interpretamos “La interpretación supone encontrarle un sentido a la información, pasar del hecho fáctico hacia encontrar lo que las personas quieren decir a partir de su experiencia”. (Fernández y Bardales, 2022, p. 129, 130).

Los materiales empleados fueron la grabadora de audio y cámara fotográfica del celular, también se empleó; la computadora para las entrevistas virtuales a los marineros de pesca mediante Google Meet.

RESULTADO Y DISCUSIÓN

Comprensión del curso de vida del artesano de bolicheras en madera y sus principales eventos.

Su talento se manifestó desde niño, en el colegio ya era reconocido como buen dibujante por sus compañeros y profesores. Perdió la oportunidad de una beca en el extranjero por la baja valoración que le dieron sus padres “Hubo un concurso en el año 74 ... me regalaron una beca para Alemania, pero mi madre no quiso porque muy lejos dijo, entonces lo perdí”, (López, 2023a). y, por sus escasos recursos no pudo estudiar en la Escuela de Bellas Artes en la ciudad de Lima.

“Ciertas decisiones o elecciones pueden cambiar el curso de la vida, produciendo un punto de inflexión (turning point) importante”. (Elder y Kirkpatrick, 2002, citado por Aliaga et al., 2022, p. 435). En el caso del artesano podríamos decir que fue la poca visión de sus padres que cambió el curso de su vida, a lo que se sumó las bajas condiciones económicas.

“Mi arte ha sido bien humilde porque quería los mejores materiales, pero mis padres no tenían, buscaba a los alumnos que tenían plata y sus padres les compraban de todo, entonces me ofrecía a hacerles dibujos con tal de que me prestaran sus materiales”, (López, 2023b).

Desde joven armaba embarcaciones y otros objetos con espigas y huesos de ave. Evaristo vio a un artesano realizando barcos con huesos de aves marinas, así que decidió aprender y luego le llegaron los pedidos. (López, 2023a).

Evaristo cuenta, cuando fui Marinero de Pesca “Mandé a hacer una embarcación porque me gustaba mi trabajo y yo quería tener una embarcación en maqueta, pero no quedó como debe ser, al ver que me hizo él, falladito ahí tomé la decisión yo mismo también, yo mismo comencé a mejorarla” (López, 2023c). En el caso de Evaristo el aprendizaje de la técnica fue autónomo.

Con respecto a las características que diferencian a un artista de un artesano “La forma en cómo aprendieron su trabajo de manera autónoma o académica, la estética de sus objetos, lo que comunican y dónde suelen exponer sus obras (este último determinante para para diferenciar un trabajo artesanal de uno artístico)”. (Freitag, 2014, pp. 136, 137).

Evaristo fue inicialmente pintor autodidacta, luego marinero de pesca por muchos años y aproximadamente quince años antes de jubilarse se inició con la artesanía de bolicheras en madera, y señala que, si el pueblo de Carquín se lo dio todo, el regala su arte.

Conocimiento del proceso de la actividad artesanal de bolicheras de madera.

El proceso de elaboración de una bolichera de madera de artesanía que sigue el artesano Evaristo es el siguiente:

Para la elaboración de las bolicheras emplea un tipo de madera blanda llamada carpacho. La elaboración de las bolicheras de madera comienza con la compra de la madera a la medida según el pedido, se compra adicional para preparar otras más para armar las bases de futuros pedidos, la base es de tronco sólido, el dibuja y marca la forma y la manda a cortar con sierra cinta las partes que no van, luego con una amoladora se encarga de darle la forma y proporciones, también se dibujan las piezas para los detalles y la parte de la cubierta, con un buril se tallan ciertas partes y se hace la marca de dónde irán los clavos, algunas partes como

la caseta se unen con pegamento fuerte que previamente se hace derretir, una vez está toda la estructura se cura la madera antes de pintarla, luego se pinta con un soplete y se usa aerógrafo para detalles menores, ya finalmente se unen los últimos detalles como el equipamiento de la embarcación, cables, redes, luces, etc. Algunas partes de la bolichera se une con pegamento, otras atornilladas y los aparejos son amarrados. Se atornillan algunas partes como la caseta para que se pueda desarmar y darles mantenimiento. “entonces yo lo renuevo nuevamente, lo hago nueva, igualito lo dejo” “Esas antenas que ven allí, son de rayos de bicicleta, las más delgadas o sea que si quieres sacarla, la desempernas” (López, 2023b). El método para colocar las barandas de la Bolichera es, clavándola de manera invertida por la parte de abajo y terminar las uniones con cola o pegamento especial y cubrir con masilla las uniones o imperfecciones, para finalmente con la amoladora emparejar todo. Señala que es muy importante siempre preguntar, que color, que título, nombre o detalles quiere el cliente. (López, 2023c).

El artesano señalando a una bolichera pequeña de aproximadamente 20 cm. menciona que su elaboración tarda 4 días (López, 2023a). El tiempo que le toma la elaboración de una bolichera depende del tamaño y si la quieren personalizada. Dijo que, la que tiene mayor demanda es la de 90 centímetros y “Esta me demora un mes” (López 2023b).

El artesano ofrece en su casa-taller diferentes tamaños de bolicheras de madera, desde las bolicheras pequeñas de 20 centímetros de 65 o 100 soles hasta las grandes de 90 centímetros o 1 metro hechas a pedido. “Está costando 1500 soles, 1 metro de largo” (López, 2023c).

Figura 1. Artesanía de Bolicheras de madera de 90 cm. aproximadamente, con luces.

Identificación de factores de la actividad artesanal de bolicheras que permite su demanda sostenida. Se pudo identificar existen factores internos y externos que permiten la demanda sostenida de artesanías de bolicheras en madera: los factores internos son aquellos que ha cultivado el artesano; adquirido a través de la experiencia de vida o que se han desarrollado en el proceso del trabajo de las artesanías de bolicheras y los factores externos son aquellos que no son controlados por el artesano, vienen desde fuera representados por personas, organizaciones o el contexto y repercuten en la demanda de bolicheras.

Factores Internos:

Factor experiencia del artesano como marinero de pesca.

Gran parte de su vida la vivió como pescador, “He trabajado en el mar 45 años ... he pasado por todos los puestos”, (López, 2023b) ese trabajo “yo lo conozco como la palma de mi mano” (López, 2023a). Así el marinero de pesca Evaristo pudo conocer cuál es el equipamiento y aparejos principales de las bolicheras y distinguir entre ellas sus peculiaridades.

Al haber trabajado varias décadas como Marinero de Pesca y haber pasado por distintos puestos, esa experiencia en el mar fue crucial ya que posteriormente al adquirir la técnica y habilidad de artesano en sus manos pudo realizar representaciones de bolicheras bastante fieles. Lo más importante es que puede realizar las artesanías de bolicheras personalizadas, porque aun viendo sólo la fotografía de una bolichera y una pequeña descripción del cliente puede realizar la bolichera bastante similar a la original, “me traen la foto y yo sé lo que lleva una embarcación” (López, 2023a).

Factor de calidad de su trabajo.

Al apreciar con detenimiento una bolichera mediana realizada por Evaristo inclusive en la no personalizada se puede encontrar un equipamiento muy similar a la que contiene una embarcación real.

Las bolicheras realizadas por el artesano tienen una buena calidad de terminación “un buen acabado, piezas originales, así el pescador que sabe no discute que falta, más bien felicita tu trabajo” (López, 2023a). Él pone énfasis en el equipamiento, es decir, que su calidad está dada por esos detalles.

La artesanía de Evaristo es trabajada con la base de tronco sólido, con pegamentos que se calientan antes de aplicar para que pegue más fuerte y piezas atornilladas para poder desarmar partes y poder darle mantenimiento, esto lo señala como una distinción de su trabajo y por ende de su calidad.

Factor responsabilidad del artesano.

Con respecto a la elaboración de una bolichera grande “Esto demora un mes, 25 días, y, a mí, me gusta ser responsable en mi trabajo, para no quedar mal pues, preferible decirle no”. (López, 2023c). Evaristo prefiere mantener una imagen de un trabajo bien hecho y entregado puntualmente, por eso no recibe pedidos que no pueda cumplir a tiempo.

Factor Innovación.

“Este color es feo, pero para otros si les gusta” (López, 2023b). Mencionó dar a sus bolicheras un acabado con distintos colores, colocar los detalles, luces etc. “Yo no sé nada de electricidad, pero aprendí así, para sacarme de apuros”. (López, 2023b).

Encontramos que el artesano menciona la innovación, en los colores de sus bolicheras, como en los recursos que emplea para sus aparejos como mangueras y tubos que los adapta para que formen parte del equipamiento.

El artesano recomienda: “Que se innoven, la innovación es muy importante”. (López, 2023b). Lo que podemos señalar es que el artesano va probando y variando en las bolicheras pequeñas, ya que en las que son ha pedido tienen que ser muy parecidas a la original, lo cual no permite innovación.

La mayor cantidad de bolicheras que he vendido ha sido a pedido (López, 2023b). Siendo las más grandes y costosas, por ello la innovación no parece un factor fundamental en su artesanía, aunque haya sido importante al inicio, hasta encontrar la mejor técnica y proceso.

Factor vistosidad de la casa-taller del artesano.

La puerta de ingreso de su casa-taller tiene el motivo de sirena “Mi puerta es tallada, yo hice el dibujo”, (López, 2023b). Los balcones son en forma de olas, sus barandas tienen motivos de timones de barco.

En cuanto al color de la fachada es muy colorida “Esta es mi casa, se parece a la casa de la muñeca Barbie”. (López, 2023b).

Encontramos un factor interno emergente como la vistosis de su casa, que desde lejos destaca la combinación de colores llamativos y por algunos elementos arquitectónicos particulares. Es decir, tiene una casa diferente con alusiones marinas, que resulta vistosa desde lejos, sin embargo, los clientes de artesanía de bolicheras grandes no llegan a él por lo llamativo de su casa, por ello no constituye un factor importante para su demanda

Factores Externos:

Factor ingreso de los marineros de pesca.

Los marineros de pesca entrevistados señalan montos de pago distintos debido a la diferencia de capacidad de toneladas de las bodegas de las embarcaciones y de la frecuencia de pesca, pero coinciden en que es muy por encima del sueldo mínimo de 1025 soles que se pagó en el Perú en el 2023. Esto evidenciaría que su capacidad de adquisición es mayor y que podrían pagar un monto más elevado por un objeto de su interés.

Podemos decir que sus principales clientes de las embarcaciones son los marineros de pesca, pero “hay gente que no son pescadores, pero que les gusta, que le gusta esto o también corsarios o veleros” ... “ya me han pedido dos perlas negras, me pagaron bien”(López, 2023b).

Factor vínculo emocional de los marineros de pesca con su trabajo.

Hay consenso en ellos al señalar que la bolichera de trabajo es como su hogar. “La embarcación ha sido mi otro hogar, lo único que te puede faltar ahí es tu esposa y tus hijos” (Guerrero, 2023) “Representaría: casa, trabajo, lo vería como un banco, como recuperación, rehabilitación, lo representaría como un montón de cosas hasta como vida”. (Hoyos, 2023). “Hay una nostalgia ahí: es mi vida, mi centro de trabajo, es como mi familia” (Agurto, 2023).

En una bolichera la tripulación puede estar varios días o semanas sin pisar tierra y bajo reglas bien establecidas, con faenas duras y peligrosas. “Toda institución absorbe parte del tiempo y del interés de sus miembros y les proporciona en cierto modo un mundo propio; tiene, en síntesis, tendencias absorbentes”. (Goffman, 2001, p. 17).

La convivencia de la tripulación dentro de una embarcación genera un mayor conocimiento del otro y relaciones más estrechas que se desarrollan con mayor velocidad e intensidad que en otros trabajos, estableciéndose vínculos emocionales más fuertes. En su interior se desarrollan “procesos de confraternidad, que llevan a personas socialmente distantes a prestarse ayuda”. (Goffman, 2001, p. 65). “Los compañeros son como tus hermanos, el capitán es como tu papá”, “Es una segunda familia” “Ahí compartimos de todo, la salud, las alegrías, tristezas, las cóleras también” (Guerrero, 2023). “Nosotros éramos 14 personas dentro de la Bolichera. Éramos como una familia” (Agurto, 2023).

También se puede advertir en las entrevistas a los marineros de pesca, que hay un intenso convivir entre los marineros de pesca, un cuidado por el compañero por lo peligroso que resulta el trabajo, lo que les crea un vínculo emocional más fuerte que lo que sucede en otros centros laborales. “La misma embarcación es un riesgo”, “Muchos tripulantes han salido así, sin avisar, con el sueño, han ido al baño o han ido atrás, a la popa del barco y han desaparecido” (Guerrero, 2023). “Es muy triste ver como fallece un compañero, cuando la embarcación se hunde” (Agurto, 2023).

Así las experiencias vividas en una bolichera son más intensas que en la mayoría de organizaciones porque se comparten permanencias largas, confidencias, vicisitudes y peligros constantes. Lo que hace que esas experiencias se recuerden más claras y estén presentes en su memoria.

Cuando un grupo humano ha compartido a través de la interacción de sus miembros, una cantidad significativa de experiencias interaccionales en la resolución de sus problemas internos y externos ha hecho emerger, aunque no se haya percatado de ello, su cultura grupal. Esta cultura, como forma de “ser” y “actuar”, se irá sedimentando en el grupo, construyendo como identidad un nosotros común. (Aguirre et al., 2018, p. 26).

El aislamiento que da el mar, forja en la tripulación un nosotros “Podemos decir que el individuo recuerda posicionándose en el punto de vista del grupo, y que la memoria del grupo se realiza y se manifiesta en las memorias individuales” (Halbwachs, 1925, p. VIII. Citado por Aliaga et al., 2022, p. 432).

Entonces se forma un fuerte el vínculo emocional entre los marineros de pesca y entre ellos y sus embarcaciones, sobre todo en las que han permanecido más tiempo y en las que han vivido experiencias más fuertes. Las bolicheras adquieren así, una connotación especial en la memoria colectiva de los tripulantes de dichas embarcaciones, no sólo como lugar de trabajo, sino como un espacio lleno de recuerdos compartidos.

Entendemos que la adquisición de las artesanías de bolicheras de madera se realiza porque conlleva una carga simbólica para los marineros de pesca “El estudio de la semiosis es el estudio de los fenómenos sociales en tanto *procesos de producción de sentido*”. (Verón, 1998, p. 125). Es decir, los marineros de pesca compran artesanías de bolicheras de madera personalizadas, por el valor simbólico que tiene dicha artesanía y los significados que ella evoca.

Sobre la artesanía de bolichera de madera. “Si lo tuviera sería un recuerdo para compartir con la familia” (Guerrero, 2023). “Sería bonito tener uno” (Agurto, 2023) “No tengo una bolichera, pero me gustaría tener una igual a la de donde trabajé”. (Hoyos, 2023).

Factores externos de los Marineros de Pesca

	Factor vínculo emotivo			Factor económico
	Experiencias de peligro en el trabajo	Manifiestan vínculos estrechos	Valor simbólico de la artesanía de Bolicheras de madera	¿Consideran su remuneración alta?
Marinero de Pesca 1	●	●	●	●
Marinero de Pesca 2	●	◐	●	●
Marinero de Pesca 3	●	●	◐	◐

Tabla 1; Elaboración propia. Fuente primaria; entrevista a Marineros de Pesca.

Leyenda: Presencia ● Presencia débil ◐ Ausencia ○

Factor marketing boca a boca

Son los clientes de las bolicheras personalizadas los que pasan la voz de qué artesano les hizo la artesanía de bolichera a los potenciales clientes (otros marineros de pesca). por lo que resulta un factor importante para la demanda de su artesanía. “Hubo Covid y parece mentira, aunque no lo crea no me faltaba trabajo” (López, 2023a). También, al ser pequeño el distrito de la Caleta de Carquín, su reconocimiento como artesano y la vistosidad de su casa lo hace identificable, por lo que la población lo recomienda con facilidad al turismo interno, sobre todo para piezas pequeñas.

Factor reconocimiento del artesano

Según un monitoreo en periódicos virtuales como Litoral Noticias y redes sociales como Chaski, Asemdetur y Punto Informativo de la provincia de Huaura, hay coincidencia en señalar que el artesano Evaristo es un artesano reconocido en la provincia de Huara. En general, se puede decir que en los medios virtuales de la localidad existencomentarios favorables de organizaciones o particulares sobre el trabajo del artesano.

El alcalde de la Municipalidad Distrital de Caleta de Carquín designó a Evaristo López Landa “Hijo Ilustre”, en el 2017. por su notable desempeño como artesano, que destaca su cultura y tradiciones como pueblo pesquero.

Podemos señalar que se le encargó un trabajo muy especial para la provincia de Huaura, la construcción de la embarcación-anda de tres metros de largo, que carga a San Pedrito, Patrón del distrito de Caleta de Carquín, lo que confirma su reconocimiento y prestigio.

Comprensión los factores del trabajo artesanal de bolicheras que permite su demanda sostenida.

Dentro de lo factores internos y externos hay algunos más fuertes que otros y que contribuyen a la demanda de las bolicheras de madera.

Dentro de los factores internos podemos mencionar que la experiencia del artesano Evaristo como Marinero de Pesca resulta fundamental al tener demanda de bolicheras personalizadas, que son las más grandes y costosas, ya que puede agregar los detalles pertinentes a esos pedidos, lo cual sumado a sus quince años de experiencia en la artesanía de bolicheras, es decir en el dominio de la técnica, incrementa la calidad a su artesanía.

Otro factor interno es la responsabilidad del artesano Evaristo, que no acepta demasiado trabajo si prevé no poder cumplirlo, para no fallar y desprestigiarse.

En cuanto al factor vistosidad, su casa se reconoce por sus colores desde que la movilidad ingresa distrito de Caleta de Carquín, lo que la hace fácilmente ubicable. Al acercarse a su casa los detalles marinos saltan a la vista.

Por otro lado, dentro de los factores externos se puede señalar el buen poder adquisitivo de los marineros de pesca, ya que ganan muy por encima de la media y pueden darse gustos costosos.

Otro factor externo es el emocional, ya que la convivencia larga e intensa de los marineros de pesca al compartir riesgos y vicisitudes los vincula fuertemente. Lo que hace recordar con mayor intensidad sus experiencias dentro de la embarcación, de tal forma que la posesión de una artesanía de bolichera de madera similar a la de sus afectos conectaría con sus recuerdos.

Factor Marketing Boca a Boca. El marketing boca a boca, se da principalmente por los clientes de las bolicheras personalizadas quienes pasan la voz a los potenciales clientes (marineros de pesca) sobre el autor de sus bolicheras.

Con respecto al factor reconocimiento del artesano, él ha sido mencionado de manera positiva por su trabajo tanto en medios de comunicación locales como redes sociales gozando de cierto prestigio. También ha sido reconocido como Hijo Ilustre de Caleta de Carquín por su trabajo de artesanía de bolicheras por las autoridades del Distrito. Pese a su reconocimiento a través de varios medios, el artesano no relaciona ello con la demanda de su artesanía.

CONCLUSIONES

Curso de vida y eventos que llevaron a ser especialista en artesanía de bolicheras de madera.

El artesano desde niño mostró gusto y aptitudes innatas para el arte que se fueron desarrollando y fortaleciendo por los reconocimientos en el colegio. Luego habiendo trabajado como pintor sobre todo de paisajes marinos obtuvo el reconocimiento de sus compañeros de pesca artesanal. Al ver a otro artesano hacer barquitos con espinas y huesos de aves lo motivó a realizar ese arte.

Trabajo en diferentes tipos de embarcaciones de pesca conocidas como bolicheras y fue en ellas que pasó varias décadas de trabajo y experiencias, conociendo diversas embarcaciones y puestos, sus equipamientos y aparejos.

Al ser marinero de pesca se mandó a hacer una bolichera de madera como recuerdo y se percató que él lo podía hacer mejor y al tener aceptación y lograr vender varios, se animó a dedicarse a esta actividad desde algunos años antes de jubilarse. Posteriormente los reconocimientos y presentaciones en ferias y concursos con sus bolicheras en madera, lo llenaron de orgullo y le ratificaron su elección.

Proceso de la actividad artesanal de bolicheras de madera.

Las bolicheras de madera pequeñas las realiza en serie, las medianas y grandes requieren de un trabajo diferenciado por los detalles que llevan y mucho más cuando es un pedido personalizado ya que suelen ser grandes, costosas y su realización demora alrededor de un mes.

Los aparejos propios de cada bolichera el artesano los identifica con ver las fotos que le trae el cliente y se esmera en esos detalles para que la artesanía quede muy similar a la real. El trabajo lo realiza de manera personal. Su proceso es mayoritariamente manual, aunque con el uso de algunas herramientas eléctricas como la amoladora y la compresora de pintura.

Identificación de factores de artesanía de bolicheras de madera que permiten su demanda sostenida.

Factores internos: factor experiencia del artesano como marinero de pesca, factor experiencia del artesano en la artesanía de bolicheras en madera, factor calidad de su trabajo, factor responsabilidad

del artesano, factor Innovación y factor vistosidad de la casa-taller del artesano.

Factores externos: factor ingreso de los marineros de pesca, factor vínculo emocional de los marineros de pesca con su trabajo, factor marketing boca a boca de los clientes y factor reconocimiento externo del artesano.

Comprensión de factores de artesanía de bolicheras de madera que permiten su demanda sostenida

La artesanía de bolicheras de madera está constituida principalmente de dos grupos de factores que permiten su demanda sostenida: factores internos y factores externos.

En cuanto a los factores internos más importantes se evidencia la experiencia que el artesano tiene como marinero de pesca, lo que le permite representar los componentes de una bolichera con minuciosidad y coherencia, esto resulta relevante cuando se tiene que personalizar la artesanía de las bolicheras más grandes, lo cual, sumado a sus quince años de dominio de su técnica como artesano eleva la calidad de su trabajo de artesanía.

Sobre los factores externos más importantes se destaca; el alto ingreso de los marineros de pesca con respecto al sueldo mínimo en el Perú y su fuerte vínculo emocional con su trabajo por las intensas experiencias compartidas con sus compañeros de tripulación en la embarcación. Esto hace posible que algunos marineros de pesca puedan y quieran adquirir una artesanía de bolichera de madera personalizada, porque tiene una alta carga simbólica para ellos. Es importante destacar que los propios marineros de pesca que conocen el trabajo de artesanía de Evaristo son los que lo recomiendan a sus colegas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Fuentes bibliográficas

Maffesoli M., Silva, A., Baeza, M., Dittus, R., Narváez, Adolfo., Carmona, G., Basulto, O., Durán, J., Carretero, A., Murcia, N., Murcia, J., Sancho, R., Riffo-Pavón, I., Cegarra, J., Jodelet, D., Brigido Camargo, B. & Martha de Alba (2022). Investigación sensible, *Metodología para estudios de imaginarios y representaciones sociales* (F. Aliaga Ed.) Bogotá, Colombia; Ediciones USTA.

Recuperado de <http://hdl.handle.net/11634/46328>

Aguilera, A., Aguirre, A., Álvarez, L., Anita, J., Badillo, J., Beriain, J., Broca, S., Buxó, M.^a, Choza, J. Clerton, J., Díaz, L., De la Pienda, J., Espina, A., Gil, J., Gomes, M., Gómez, P., Gómez, E., González, J., González de la Fuente, I., Grau, J., Guimarães, N. Idoyaga, A., Jiménez, C., Lisón, C., López-Muñoz, F., López, F., Mariño, J., Montes, C., Moreno, S., Mottade, A., Nilton, L., Ortiz, A., Pedrosa, J., Pérez, F., Rodríguez, D., Torres, O., Valerio, D. & Vargas, L. (2018). *Diccionario temático de Antropología Cultural* (A. Aguirre Ed.) Madrid, España; Delta.

Fernández, T. y Bardales, O. (2022). *La experiencia de investigación cualitativa*. Lima, Perú; Fondo Editorial Cayetano.

Uwe, F. (2014). *La gestión de la calidad en la investigación cualitativa*. Madrid, España: Ediciones Morata S.L.

Goffman, E. (2001). Internados. Ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales. Buenos Aires, Argentina. Amorrortu.

Lauer, M. (1989). *La producción artesanal en América Latina*. Lima, Perú; Mosca Azul Editores.

Sennett, R. (2021). *El artesano*. Barcelona, España; Anagrama.

Verón, E. (1998). *La semiosis social*. México. Gedisa

Villegas, R. (2016). *Artesanía peruana, historia viva*. Lima, Perú. Editorial Universitaria Ricardo Palma.

Fuentes documentales

Cavagnoud, R., Baillet, J. & Cosio, M. (2022). Hacia un uso renovado de la matriz Ageven en el análisis cualitativo de las biografías. *Revista Población y Desarrollo: Argonautas y Caminantes* Vol.18. <https://doi.org/10.5377/pdac.v18i1.15036>

Freitag, V. (2014). Entre arte y artesanía: elementos para pensar el oficio artesanal en la actualidad. *El Artista*, núm. 11, pp. 129-143 Universidad Distrital Francisco José de Caldas Pamplona, Colombia. https://www.redalyc.org/pdf/874/Resumenes/Resumen_87432695007_1.pdf

Navarro S. & López, C. (2020). Artesanía y desarrollo local, caso de estudio, comunidad wixárica de Tepic, Nayarit (México) *Acta Hispanica Supplementum. América Latina y El Mundo: Espacios De Encuentro y Cooperación*. Núm. II. p. 63. DOI <https://doi.org/10.14232/actahisp.2020.0.53-66>

Zamacona, G. & Barajas, K. (2022). Dimensiones que motivan la compra de artesanías en México. *Revista Academia & Negocios*, vol. 8, núm. 2, pp. 197-208. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=560872306003>

Municipalidad Distrital de Caleta de Carquín (2017). Resolución de Alcaldía N° 325-2017-

ALC/MDCC: Reconocimiento como hijo ilustre de Caleta de Carquín a Evaristo López Landa. Huaura, Perú.

Fuentes electrónicas

Seminario Litoral Noticias (28 de setiembre de 2017). San Pedrito estrenará barco de alta tecnología. Recuperado de https://issuu.com/litoralnoticias07/docs/edici_n_153

Asemdetur Carquín (2019, 25 de setiembre). Te presentamos a Evaristo López Landa, artesano de nuestro distrito Caleta de Carquín donde conocerás ... [Publicación en Facebook]. Facebook <https://www.facebook.com/100063488269557/videos/-te-presentamos-a-evaristo-land-artesano-de-nuestro-distrito-caleta-de-ca/467040147414079/>

Punto Informativo Huacho (2022 17 de marzo). Evaristo López será embajador de La Caleta de Carquín en la expoferia regional por el día del artesano. [Publicación en Facebook]. Facebook https://www.facebook.com/puntoinformativohuacho/photos/a.517886778396367/1909704575881240/?locale=hi_IN

Conexión Norte Chico (2017, 16 de junio). Carquín: Patrono de pescadores estrenará barco más grande y de alta tecnología [Publicación en Facebook]. Facebook <https://www.facebook.com/conexionnortechico/photos/a.711032712366105/1006219019514138/?type=3>

Diario el Chaski (2019, 25 de setiembre). Artesanía en Carquín. [Publicación en Facebook]. Facebook <https://www.facebook.com/watch/?v=686353608470041>

Entrevistas

López, E. (2023a, 6 de agosto). Entrevista sobre la artesanía de bolicheras de madera (3, Entrevistadora).

URL https://drive.google.com/drive/folders/1mzj5m7CfrqRsN28oSuNorUtkoFR_yWmO

López, E. (2023b, 9 de octubre). Entrevista sobre la artesanía de bolicheras de madera (4, 1, Entrevistadores).

URL https://drive.google.com/drive/folders/1mzj5m7CfrqRsN28oSuNorUtkoFR_yWmO

López, E. (2023c, 21 de diciembre). Entrevista sobre la artesanía de bolicheras de madera (2, 1, Entrevistadores).

URL https://drive.google.com/drive/folders/1mzj5m7CfrqRsN28oSuNorUtkoFR_yWmO

Hoyos, F. (2023, 24 de agosto). Vida de los pescadores en las bolicheras (2, 1, Entrevistadores).

URL https://drive.google.com/drive/folders/1mzj5m7CfrqRsN28oSuNorUtkoFR_yWmO

Guerrero, M. (2023, 27 de agosto). Vida de los pescadores en las bolicheras (2, 1, Entrevistadores).

URL https://drive.google.com/drive/folders/1mzj5m7CfrqRsN28oSuNorUtkoFR_yWmO

Agurto, J. (2023, 5 de setiembre). Vida en las bolicheras en las bolicheras (2, 1, Entrevistadores).

URL https://drive.google.com/drive/folders/1mzj5m7CfrqRsN28oSuNorUtkoFR_yWmO